

VOLUME-4, ISSUE-1

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Turayev Ziyadulla Norsoatovich,

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dosenti

Termiz (O'zbekiston)

e-mail: ziyadulla_turayev@tisu.uz

Tel: +998 91 5813778

Azamov Saidakbarxon Avazxon o'g'li,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Toshkent (O'zbekiston)

e-mail: saidakbarbarkhon.azamov@bk.ru

Tel: +99893 514 95 15

**SURXONDARYO VILOYATIDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH
IMKONIYATLARI**

Annotasiya. Maqolada ziyorat turizmining o'ziga xos xususiyatlari, Surxondaryo viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirish resurslari, turli dinlarga tegishli ziyoratgohlari, ularda turizm xizmatlarini tashkil etish holati tahlil qilingan. Buyuk ipak yo'li bo'yida joylashgan hozirgi Surxondaryo viloyatidagi qadimiy sivilizatsiyalardan biri bo'lgan Oks sivilizatsiyasi yodgorliklari, islom olamidagi buyuk hadisshunos olimlar: Hakim at-Termiziy, Iso at-Termiziy ziyoratgohlarining ziyorat turizmini rivojlantirishdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ichki turizmi, xalqaro turizm, muqaddas ziyoratgohlar, turistik infratuzilma, ziyorat maskanlari joylashgan destinasiyalar, Oks sivilizatsiyasi yodgorliklari.

**ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация. В статье анализируются особенности паломнического туризма, ресурсы развития паломнического туризма в Сурхандарьинской области, святыни, принадлежащие разным религиям, а также состояние организации туристического обслуживания в них. Раскрыто значение развития паломнического туризма, как одной из древних цивилизаций мира, памятников цивилизации Окса, расположенной вдоль Великого Шелкового пути нынешней Сурхандарьинской области и святынь великих хадисоведов исламского мира: Хакима ат-Термизи, Исо ат-Термизи.

Ключевые слова: внутренний туризм, международный туризм, святые места паломничества, туристская инфраструктура, дестинации с местами паломничества, памятники цивилизации Окса.

**OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN
SURKHANDARYA REGION**

Annotation. The article analyzes the features of pilgrimage tourism, resources for the development of pilgrimage tourism in the Surkhandarya region, shrines belonging to different religions, as well as the state of organizing tourist services in them. The significance in the development of pilgrimage tourism, one of the ancient civilizations of the world, of the monuments of the Oxus civilization, located along the Great Silk Road of the present Surkhandarya region and the shrines of the great hadith scholars of the Islamic world: Hakim at-Termizi, Iso at-Termizi, are revealed.

Key words. domestic tourism, international tourism, holy places of pilgrimage, tourist

infrastructure, destinations with places of pilgrimage, monuments of the Oxus civilization.

С древнейших времен и до наших дней паломничество занимает важное место в духовной жизни человечества. Паломничество – это путешествие по святым местам и одно из важнейших событий в жизни людей. Паломничество может иметь различные цели и мотивы, например, выполнение религиозных обязанностей, поиск духовных сил и вдохновения, расширение знаний и мировоззрения о культуре и традициях разных народов.

Увеличение количества паломнических посещений требует создания современных инфраструктурных объектов и создания благоприятных условий в странах. Увеличение занятости населения за счет оказания услуг на местах посещения, появление возможности получить существенного дохода создает условия для развития паломнического туризма. Более 90 процентов мировых туристических достопримечательностей прямо или косвенно связаны с поклонением или религией¹. Паломнический туризм получил развитие в странах Ближневосточного региона на основе направлений религиозного паломничества, и по данным New Research Centre, к 2060 году 3 миллиарда человек начнут считать себя мусульманами, что составляет каждый третий человек на земле².

В Узбекистане имеется огромный ресурсный потенциал для развития паломнического туризма, а количество местных и иностранных посетителей святых мест разных религий, исторических памятников великих мыслителей, известных учёных-мухаддисов в исламском мире увеличивается с каждым годом.

Одной из актуальных задач является превращение святых городов и мест паломничества в центры паломнического туризма, имеющие возможности для активного развития паломнического туризма. В этих центрах разрабатывается и реализуется ряд программ в регионах с целью ускоренного развития внутреннего и паломнического туризма, налаживания современных туристических услуг для местных и иностранных гостей³.

Как один из регионов с большим туристическим потенциалом, Сурхандарьинская область отличается древней историей, богатой культурой, священными местами паломничества. Регион был колыбелью цивилизации Окса⁴, развивавшейся с бронзового века (III-II тыс. до н. э.), бактрийской цивилизации, служил колыбелью культурного развития Средней Азии, где зародилась первая городская культура в Центральной Азии⁵.

Цивилизация Окса сформировалась в Бактрии и Маргиёне в конце 3-го тысячелетия до нашей эры, а в течение 2-го тысячелетия распространилась на восточный Афганистан, Белуджистан, восточный Иран и северные районы Индии и стала одним из древнейших центров мировой цивилизации. Некоторые исследователи считают, что эта

¹ Папирян, Г.А. Международные экономические

² [www.crescentrating.com \(global-muslim-travel-index-2019\)](http://www.crescentrating.com/global-muslim-travel-index-2019)

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 09.02.2021 yildagi "O'zbekiston respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6165-son Farmoni // lex.uz

⁴ Lamberg-Karlovsky, C. (2015). THE OXUS CIVILIZATION. *Cuadernos De Prehistoria Y Arqueología De La Universidad Autónoma De Madrid*, 39. <https://doi.org/10.15366/cupauam2013.39.002>

⁵ Anvar Bakiev. (2021). The Problem of Periodization and The Views of Civilization in The History of Uzbekistan. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(04), 158–171. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue04-24>

цивилизация распространилась на более обширные территории. Это связано с тем, что внимание народов мира снова обращается на наш регион, страны Центральной Азии становятся важным регионом, который мир не может игнорировать, благодаря своему стратегическому географическому положению на стыке Азии и Европы, регион переживает быстрый экономический рост и политические реформы, видно, что регион становится центром экономического развития, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и запад, север и юг.

В исследованиях по истории Великого Шелкового пути⁶ среди нескольких сухопутных торговых путей из Китая в Рим самые короткие маршруты проходили через Термез, а этот район был одним из центров слияния различных религий и культур.

В регионе насчитывается более 700 объектов культурного наследия, в том числе буддийские храмы, такие как Далварзинтепа, Фаёттепа, Каратепе, Зурмола, Кампиртепа, сооружения, относящиеся к буддийской религии, гробницы Аль-Хаким ат-Термизи, Имам Абу Иса ат-Термизи, комплекс Султана Саадат, замок Кирккиз, Кокилдорота, святыни Суфи Аллаяра, Ходжа Алауддина Аттара, Мавлано Мухаммада Захида –это места паломничества, посещаемые местными и иностранными туристами, исповедующие ислам⁷.

В нашей стране проведен ряд научных исследований по повышению привлекательности объектов паломнического туризма, созданию на их основе кластеров, выдвинуты предложения по развитию бренда и по созданию паломнического кластера на базе святыни «Етти Пир» в Бухарской области⁸.

Изучен потенциал объектов культурного наследия Сурхандарьинской области как туристического направления с использованием метода спектра туристического потенциала (СТП), и по результатам эмпирической оценки мавзолеев Исо Термизи, расположенный в Шерабадском районе, мавзолеев Хакима Термизи, расположенный в Термезском районе, и Комплекс Султан Саадат были отнесены к группе объектов с высоким потенциалом, остальные объекты-к группе объектов со средним потенциалом (табл.1).

Таблица 1

Результаты оценки туристского потенциала объектов культурного наследия, включенных в туристские маршруты методом СТП⁹

⁶ Тураев З.Н. Буюк ипак йўли ва туризм: ривожланиш имкониятлари ва истикболлари. // Монография. Т.: «Тафаккур» нашриёти, 2019. 32-33-б.; *Nurullo Tursunov*. O‘zbekiston Milliy universiteti xabarлари, 2023, [1/10] В. 20-21.

⁷ Тураев З.Н. Сурхондарё минтақасида тарихий-маданий туристик ресурслар ва ундан фойдаланиш имкониятлари. // Biznes-Эксперт журнали. Тошкент. - 2020. № 6 -Б. 48-52.

⁸ Навруз-зода З. Б. Организационно-экономические механизмы формирования паломнических кластеров на базе туристических дестинаций. дисс. док. фил. (PhD). У.: С. 60.

⁹ Тураев З.Н. Сурхондарё вилоятида туризм соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. и.ф.ф.д (PhD) дисс. – Т.: 2021. Б. 121.

Объекты культурного наследия	Критерии оценки ресурсов					
	У	МТ	ПОЗ	ВП	СДИ	Средний показатель
Буддийское сооружение Каратепа (Термезский район, I-V вв.)	5	4	5	3	2	3,8
Буддийское сооружение Фаязтепа (Термезский район, I-IV вв.)	5	5	5	4	2	4,2
Мавзолей Абу Исы Ат Термизи (Шерабадский район, XII век)	5	5	5	5	5	5
Дворец Кирккиз (Термезский район, X-XV вв.)	5	4	4	3	3	3,8
Мавзолей Хакима Термизи (Термезский район, IX-XV вв.)	5	5	5	5	5	5
Комплекс Султан Саодат (Термезский район, 17 век)	5	5	5	4	4	4,6
Замок Кокилдорота (Термезский район, 16 век)	5	5	4	3	3	4
Жаркурганская башня (Жаркурганский район, 12 век)	5	5	4	4	3	4,2
Замок Кампиртепа (район Музработ, IV – II века до н. э.)	5	5	5	2	2	3,8
Мавзолей Ак Астанабобо (Узунский район, X-XI вв.)	4	4	4	3	3	3,6
Наскальные рисунки Зараутсой (Шерабадский район, период мезолита)	5	5	5	5	1	4,2
Пещера Тешикташ (Бойсунский район, период Мустье-неолита)	5	5	5	4	1	4
Городище Далварзинтепа (Шурчинский район, II век)	5	5	5	2	2	3,8

Примечание. У-уникальность; МТ–межвидовая типичность; ПОЗ-познавательная и образовательная значимость; ВП-внешняя привлекательность; СДИ-сосостояние дополнительной инфраструктуры.

Городище «Далварзинтепа» в Шурчинском районе был первой столицей Кушанской империи, археологический памятник Оксианский Александрия («Кампиртепа») в Музработском районе, буддийские храмы «Каратепа» и «Фаёзтепа» в Термезском районе занимают свое место в мировой истории как основные религиозные и торговые центры.

Уникальность этих объектов в том, что они входят в число шедевров национальной культуры и истории Узбекистана. Учитывая, что их планируется включить в список объектов всемирного культурного наследия до 2030 года, их необходимо эффективно использовать в сфере туризма.

Большинство из этих объектов должны обеспечиваться удобствами для посетителей посредством реконструктурированием автомобильных дорог, ведущих к объектам, установки указателей и создания дополнительных объектов туристической инфраструктуры, таких как санитарные станции и смотровые площадки и т.д.

Кроме того, в регионе к историко-экологическим объектам относятся памятники природы, имеющие историческое значение, поселения, населенные первобытными людьми, следы динозавров, священные святыни, целебные источники, в том числе:

- в Бойсунском районе: пещеры Тешикташ и Мачай (где жили первобытные люди), Амир Темур, Ходжа Гур-Гур ота, пещеры Байбулок и Вишневская, тропы динозавров, Ходжамайхана, святилища Амонхана с целебными источниками, памятник архитектуры и природы Темирдарваза (Iron gate) и др.;

- в Алтинсайском районе: святыни Ходжаипок Ата, Мавлана Мухаммада Захида Хисария Вахшивария, Суфи Аллаяра, Ходжи Хасана Илгория с целебной водой, расположенные в горных и предгорных районах;

- в Узунском районе: храм Акастанабобо, археологические памятники Кафиркала и Зиндантепа в горных районах;

- в Сариясийском районе: такие святыни, как Ходжа Пирях, храм Писта, Кирккиз (Чил духтаран), Ходжаи Асмин;

- в Шерабадском районе: такие памятники, как Анджиртепа, Жаркутан, Вяткин, соляные пещеры Ходжаикон, святыни источника Горинбулоксой должны активно использоваться в оказании туристических услуг как объекты паломнического туризма.

В целях дальнейшего развития паломнического туризма целесообразно положительно решить следующие вопросы:

- организовать строительства более 100 остановок и других объектов инфраструктуры в рамках проекта «Золотой треугольник», объединяющего основные туристические центры региона, а также организация поездки на каждый туристический объект;

- организовать широкомасштабную реставрацию объектов культурного наследия, используемых на маршрутах паломнического туризма;

- разработка «Дорожной карты» по развитию мер, по приему иностранных туристов из дальнего зарубежья и соседних республик и созданию для них благоприятных условий;

- ускорить развитие паломнического туризма путем покрытия до 50% затрат на создание специализированных точек питания и туристско-развлекательных объектов вблизи этих объектов за счет внебюджетных средств «Фонда поддержки туристической отрасли»;

- широкое внедрение переводов и пропаганды фильмов об ученых и святынях на иностранные языки;

- расширение субсидируемых авиа и железнодорожных маршрутов, авиабилетов и гостиничных услуг

За счет эффективного использования богатой истории и культурного наследия Сурхандарьинской области, уникальных археологических памятников, святых мест паломничества в организации туристических услуг открываются возможности увеличения доли туристических услуг в текущем валовом региональном продукте в несколько раз.